

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИНГ БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ НУТҚИДАГИ БУЗИЛИШЛАР ВА УЛАРНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Н.Б.Заирова

Низомий номидаги ТДПУ ўқитувчиси

Аннотация: В статье представлены основные предпосылки по формированию речи у детей младшего школьного возраста. На основе подобранной методики по исследованию речевых нарушений описаны уровни речевого развития детей. Обоснована необходимость проведения работы по коррекции нарушения речи с использованием разработанной логопедической работы.

Ключевые слова: нарушения звукопроизношения, ринолалия, дизартрия, заикание, недоразвитие речи, Логопедическое отделение.

Annotation: The article presents the main prerequisites for the formation of speech in children of primary school age. Based on the selected methodology for the study of speech disorders, the levels of speech development of children are described. The necessity of carrying out work on the correction of speech disorders using the developed speech therapy work is substantiated. Speech therapy examinations are given and features of speech disorders in children of primary school age are revealed.

Keywords: Sound pronunciation disorders, rhinolalia, dysarthria, stuttering, speech underdevelopment, Speech Therapy Department.

Умумий ўрта таълим мактабларда ўқувчилари билим даражасини ошириш, ҳар томонлама камол топтириш учун бошланғич синфларда давлат таълим стандарти талабларига мувофиқ келадиган мустаҳкам пойдеворини яратилиши лозим. Муаммоли масала шундаки, ҳозирги кунда умумтаълим мактабларининг бошланғич синф ўқувчилари нутқида кўплаб муаммолар учрайди. Нутқ нуқсонлари ўз вақтида эрта бартараф этилмаслиги боланинг ўқув дастури материалларини ўзлаштиришига, шунингдек ҳар томонлама камол топишига, саводга ўргатишга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Боланинг нутқини ривожлантириш ҳолати ва мактаб билимларини ўзлаштириш имкониятлари ўртасидаги боғлиқликни кўрсатди. Умумтаълим мактаблари бошланғич синф ўқувчилари нутқида энг кўп учрайдиган муаммо бу товушлар талаффузидаги камчиликлардир. Товушлари талаффузидаги камчиликлар ўз навбатида ўқувчиларнинг ўз она тилини яхши ўзлаштирамаслиги ёки ёмон ўзлаштиришига олиб келади.

Шунинг учун ҳам Республикаимизнинг ҳар бир умумтаълим мактабларида логопедик шохобчалар ташкил этилган бўлиб, шохобчада олий маълумотлари логопедлар фаолият юритадилар.

Логопедия шохобчасига оғзаки нутқ нуқсонлари ва товушлар талаффузида камчиликлари аниқланган, ташхис натижалари қуйидагича бўлган ўқувчилар қабул қилинади:

1. Нутқи тўлиқ ривожланмаган 1-синф ўқувчилари;
2. Товушлар талаффузида камчиликлари бўлган 1 – 4- синф ўқувчилари;
3. Нутқ аппарати аъзоларининг тузилиши ва ҳаракатида нуқсонлари (ринолалия, дизартрия, дудуқланиш) бўлган 1 – 4- синф ўқувчилари.

Логопедик шохобча логопеди рўйхатга олинган нутқ бузилишлари бўлган биринчи синф ўқувчиларининг нутқий ҳолатини тўлиқ текширувдан ўтказди ва синф ўқитувчиларини унинг натижалари билан таништиради. Логопед она тили, математика, ўқиш ва бошқа фанлар талабларни, муайян мавзуларни ўрганиш кетма-кетлиги ва вақтини ҳисобга олган ҳолда логопедик коррекцион ишларини режалаштиради. Бу борада бошланғич синф ўқитувчиларининг услубий бирлашмалари ишларида қатнашади. Ўқувчилар нутқини тузатиш бўйича ўқитувчиларига маслаҳат беради.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларини ўқув жараёнини оптималлаштириш учун когнитив жараёнларни фаолаштиришга қаратилган педагогик таъсир кўрсатиш

усуллари зарур: ривожланаётган ўйинлар ва ўйин топшириқларидан фойдаланиш, кўнгилочар вазиятларни яратиш каби.

Логопедик иш самарадорлиги оширишда логопед ва бошланғич синф ўқитувчиси ҳамкорлик фаолиятини ташкил этиш жуда муҳим аҳамиятга эга. Уларнинг ўзаро ҳамкорликдаги таъсири дарслар ва логопедик машғулотларига ўзаро қатнашиш, логопеднинг бошланғич синфларнинг усулий бирлашмасида иштироки, маслаҳат фаолияти, болалар нутқига ягона талабларни ишлаб чиқиш, ўқитувчиларнинг ўқувчиларнинг тўғри нутқини назорат қилиш орқали амалга оширилади. Айниқса ўқиш дарсларида экспрессив нутқнинг ривожланишида ўқитувчи ва логопеднинг биргаликдаги фаолияти алоҳида аҳамият касб этади.

Юқоридаги муаммолардан ташқари мактаб бошланғич синф ўқувчилари орасида ёзма нуқсонлардан дисграфия ва дислексиялар тез-тез учраб туради. Дисграфикларнинг ёзма ишларида кузатиладиган хатоларни маълум гуруҳларга ажратиб ўрганиш тавсия этилади. Булар қуйидагилардир:

1. Фонетик-фонематик ҳарактердаги хатолар-талаффуз (артикуляция) ва идрок (акустика) жиҳатидан ўхшаш товушларни бир-бири билан алмаштириб юбориш, масалан: гул-кул, зина-сина, боғ-боқ, тариқ – тарих ва ҳ.к.

2. Сўз тузилишидаги камчиликлар: а) бўғинлар ўрнини алмаштириш, масалан: машина-манаши, ранда-радан; б) унлиларни тушириб қолдириб кетиш: узум-узм, илон-илн, гилос-глос, китоб-ктоб, ундошларни тушириб қолдириб кетиш, масалан: дўстлик-дўслик, машина-маина, байрам-барм; г) бўғин сўзларни охиригача ёзмаслик, масалан: бола-бол, олхўри-олри, гилос-гило, лента-лета, анор-ано; д) ортиқча, кераксиз унли ёки ундош ҳарфларни қўшиб ёзиш, масалан: стул-устул, доска-досика, ўрдак-ўридак, баҳор-баҳҳор, гилам-гигилам.

3. Бир сўзни иккига бўлиб ёки иккита сўзни қўшиб ёзиш, масалан: Баҳор келди - Ба хор келди, Баҳоркелди.

4. Шақли ва ёзилиши билан ўхшаш ҳарфларни, уларнинг элементларини алмаштириб ёзиш, масалан: ш-и, т-п, л-м, и-ш, с-в, б-д, г-л, з-ва ва бошқалар. Ҳарф элементларининг фазода оладиган жойларини алмаштириш: с-з, в-у, с-ё.

5. Қўл мускулларининг нозик ҳаракатчанлиги, моторикаси бузилиши натижасида ҳарфларни нотўғри ёзиш, дафтардаги чизиқларга чизиқларга қилмаслик, бўғин ва сўзларни сўзларни устма-уст ёзиш ва ҳаказо.

6. Грамматик ҳарактердаги хатолар (морфологик, орфографик, синтактик, пунктуацион хатолар ва бошқалар.)

7. Ойнавон хат-хатни худди ойнада акс этганидек тескари ёзиш. Бунда бола чап ва ўнг томонларни чалкаштирганлиги туфайли ҳарфлар кўзгуда қандай ифодаланса, шундай ёзилади, масалан: с-с, б-б, л-л, д-д.

Ёзувдаги камчиликлар-дисграфия, кўп ҳолларда ўқишдаги камчиликлар-дислексиялар билан бирга кузатилади. Дислексиянинг алоҳида ўзи мустақил нутқ нуқсони сифатида камдан-кам учрайди. Дислексиянинг белгилари:

1. Алмаштириб ўқиш; ҳарфларни бўғинларга бириктира олмаслик;

2. Ҳарф ва бўғинларни қайта-қайта такрорлаш, тушириб кетиш, ўрнини алмаштириш натижасида алмаштириш тушунмай, нотўғри, секин ўқиш;

3. Сўз қисмларини, бўғинларни, қўшимчаларни бошқа ҳарф, бўғин ёки сўзлар билан алмаштириш

4. Тиниш белгилари, паузаларга риоя қилмаслик, сўз ўртасида тўхтаб, паузалар қилиб, биринчи сўзнинг иккинчи қисмини кейинги сўзнинг биринчи қисми билан ўқиб кетиш.

Ўқиш - нутқ фаолиятининг товушлар талаффузи ва идроки билан чамбарчас боғлиқ бўлган бир туридир. Психологияга доир адабиётда ўқиш механизмларига, биринчидан, сўзнинг ўқилиши, яъни график томони ва айтилиши ўртасидаги боғланиш, иккинчидан, ўқилган сўзнинг маъносини тушуниш, яъни онгли ўқиш киради, деб такидланади. Ўқиш малакалари мукамал бўлиши учун ўқиш жараёнининг иккала томонини ҳам бир-бирига пайваста қилиб, баравар шакллантириб олиб бориш керак.

Акс ҳолда материални тушуниб, онгли ўқишни таъминлаб бўлмайди. Юқорида кўрсатилган дислекциянинг белгилари кўпроқ ўқиш техникаси билан боғлиқ бўлса-да, буларнинг ҳаммаси онгли ўқишга таъсир кўрсатади.

Логопедияга доир адабиётда дисграфия, аграфия, дислекция, алекцияни бартараф этиш йўллари, усуллари баён этилган. Л.И. Ефименкова ва И.Н.Садовниковалар «Исправление и предупреждение дисграфии у детей» китобида дисграфияни қуйидаги тартибда бартараф этишни таклиф этадилар:

1. Тайёрлов даври. Бу даврда ўқувчилар ўқиш ва ёзиш малакаларини қай даражада эгаллаб олганликлари аниқланади: анализ ва синтез малакалари тарбияланади; эшитув ва кўрув анализаторлари, фонематик эшитиш, эшитув ва кўрув хотираси ривожлантириб борилади.

2. Унли товуш ва ҳарфларни бир-биридан ажратиш устида иш олиб борилади.

3. Ундош товуш ва ҳарфлар бир-биридан ажратилиб дифференциация қилинади.

4. Сўз устида ишлаш, сўзнинг тузилиши, таркиби ҳақидаги билимлар бериш.

5. Гап устида ишлаш.

Бу логопедик методика анализ ва синтез қилиш малакалари фонематик ўқув яхши ривожланмаганлиги натижасида ёзма нутқда юзага келган камчиликларни бартараф этишга мўлжалланган.

Логопед О.В.Правдина ёзма нутқдаги камчиликларни уч босқичда бартараф этишни тавсия этган. Биринчи босқичда жарангли ва жарангсиз, портловчи п, т, к товуш ва ҳарфлар асосида дифференциация ишларини ўтказиш тавсия этилади. Бу босқичда ш, ж, л, р каби артикуляцияси мураккаб товушларни талаффуз этишга ўргатиш учун тайёрловчи артикуляцион машқларни ўтказиш, айрим грамматик тушунчалар устида ишлаш тавсия этилади. Иккинчи босқичда с, з, ш, с, ч, б, г, д, л, р каби товушлар талаффузини йўлга қўйиш, автоматизация ва дифференциация устида ишлаш кўзда тутилади. Бу босқичдаги ҳар бир машғулотда бўғин, сўз ва гапларни анализ ва синтез қилишга ўргатиш ишлари асосий ўринни эгаллаши керак. Учинчи босқич бир-бирига боғланган оғзаки ҳамда ёзма нутқни ўстириш йўли билан дастлабки босқичларда тўғри талаффуз этишга ўргатилган товушларни мастухкамлаш (автоматизация) ва бир- биридан ажратишга (дифференциация) ўргатишга тавсия этилади.

Кўпгина логопед олимлар (М.Е.Хватсев, Р.Е.Левина, Ф.А.Рау, Р.И.Лалаева, И.К.Садовникова, Л.Н. Ефилинкова, Р.М.Боскис ва бошқалар) ёзма нутқдаги камчиликларни оғзаки нутқнинг яхши ривожланмаганлиги натижасида юзага келадиган нуқсон деб билиб, уларни оғзаки нутқни ривожлантириш орқали, бутун нутқ системаси устида изчиллик билан махсус ишлар олиб бориш орқали бартараф этиш методикасини тавсия этганлар. Ушбу методика бўйича машғулотларда товуш, бўғин, сўз, гап ва боғланган нутқ устида ишлаш талаб этилади. Бироқ бу ишларнинг йўналиши, мундарижаси ёзма нутқ нуқсонларига эга бўлган кишиларнинг умумий билим доирасини, ўқиш ва ёзма қобилиятини, ўқиш ва ёзишда нимадан қийналишини, қандай хатолар қилишини, уларнинг келиб чиқиш сабабларини ҳисобга олган ҳолда белгиланади.

Л.Ф.Спирова ва А.В.Ястребова бошланғич мактаб ўқувчилари нутқида кузатиладиган ёзма нутқдаги камчиликларни бутун нутқ система устида уч босқичда иш олиб бориш орқали бартараф этишни тавсия этадилар.

Биринчи босқичда фонетик-фонематик компонент устида қуйидаги ишларни ўтказиш кўзда тутилади:

1. Сўзнинг товушлардан тузилиши ҳақидаги тасавурларини шакллантириш;

2. Фонематик укув ҳамда анализ-синтез малакаларини ривожлантириш;

3. Талаффуз камчиликларини бартараф этиш. Биринчи босқичда болалар диққати, хотирасини ривожлантириш, уларни ўз-ўзини бошқариш, текшириб боришга ўргатиш, саволларга аниқ, тўлиқ жавоб беришга ўргатиш талаб этилади. Иккинчи босқичда лексико-грамматик камчиликларни бартараф этиш, эшитиш идрокини ривожлантириш ишлари олиб борилади. Учинчи босқичда ўргатилган товушларни мустахкамлаш, уларни бола нутқига киритиш, анализ қилиш малакаларини

ривожлантириш ишлари амалга оширилади.

Шундай қилиб, ёзма нутқдаги камчиликлар ниҳоятда мураккаб нутқ нуқсонларидан бири бўлиб ҳисобланади. Ушбу камчиликларни олидини олиш ишлари мактабгача ёшдаги болалар билан олиб борилиши даркор. Бундан боланинг оғзаки нутқини ўстириш, фазовий идрокини, хотираси, диққати, анализ ва синтез қилиш фаолияти, нутқини таҳлил қилиш, луғат устида ишлаш, грамматик компонентини ривожлантириш, оғзаки нутқдаги камчиликларни бартараф этиш, нозик қўл ҳаракатларини ривожлантириш айниқса муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Логопедия (Под ред. Л.С.Волковой. М., Просвещение, 1989.)
2. Филочева Т. Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедия. М., Просвещение 1989о.
3. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. М., 1968.
4. Лалаева Р.И. Нарушение процесса овладения чтением у детей. М., Просвещение, 2000 .
5. Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников. М., Просвещение, 2001.
6. Расстройства речи у детей и подростков (Под ред. С.С.Ляпидевского. М., 1969.)
7. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение дисграфии у детей. М., 2000.
8. Капе Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., 1985.
9. Nigora B. Zairova, (2022). The use of articulatory states of sounds in the elimination of phonetic-phonemic speech deficits of students in general education schools in logopedic training. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 4(11), 23–27. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume04Issue11-05>
6. N.B. Zairova, . (2022). Organization and conduct of speech therapy classes with students with speech disorders in secondary schools. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 4(11), 75–80. <https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume04Issue11-13>
7. Bozorov O. Bo'lajak logopedlarni kasbiy tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2021. – №. Conference TSPU. – С. 401-407.
8. Surayyo K. Shoakhmedova, . (2022). USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN WORK WITH CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 4(11), 81–86. <https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume04Issue11-14>

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Олимова Азиза Кахрамоновна

Ташкентский филиал Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена

Аннотация. Статья посвящена определению основного содержания, сущности эмоциональной компетентности педагога, способной привести его к профессиональному успеху.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; эмоциональная компетентность; педагог; компоненты; содержание.

Современные тенденции развития системы непрерывного образования в Республике Узбекистан направлены на изменение качественного и количественного роста деятельности педагога и к его компетентности. При этом особый акцент делается на исследования путей успешности педагога. В этой связи встает вопрос о необходимости обоснования и определения сущности, структуры и содержания эмоциональной компетентности педагога.

Теоретический анализ научных исследований показали, что первой моделью эмоционального интеллекта являются П. Сэловей и Д. Мэйер, которые первоначально определили его как способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для направления мышления и действий. Среди других представлений об эмоциональном интеллекте широкой популярностью пользуется модель Д. Гоулмена. В его трактовке «модель способностей»